

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

За підтримки

НСАУ, Politechnika Warszawska, INTBAU

НСАУ

INTBAU

Третя щорічна міжнародна наукова конференція

СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ У СУЧАСНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСАХ

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

08 листопада 2022 р.

Київ

Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах: зб. тез міжнар. наук. конф. НАМ України, НСАУ, Politechnika Warszawska, INTBAU. Київ, 2022. – 107 с.

Збірник укладено за матеріалами третьої щорічної міжнародної наукової конференції «Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах», проведеної Національною академією мистецтв України 08 листопада 2022 р.

Щорічна міжнародна наукова конференція «**Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах**», присвячена проблемам становлення, розвитку та взаємодії соціальних, культурних і мистецьких полів, їх взаємовпливу та взаємопроникненню на фоні генезису мистецтва в Україні та за її межами.

Конференція проводиться з ініціативи Президії Національної академії мистецтв України відділенням синтезу пластичних мистецтв та секцією естетики та культурології.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ**Збірки тез третьої щорічної міжнародної наукової конференції
«СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ У СУЧАСНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ
ПРОЦЕСАХ»**

ЯКОВЛЄВ
Микола Іванович

Академік-секретар відділення синтезу пластичних мистецтв НАМ України, академік НАМ України, доктор технічних наук, професор

МАРКОВСЬКИЙ Андрій
Ігорович

Учений секретар відділення синтезу пластичних мистецтв НАМ України, голова української філії INTBAU, доктор архітектури, доцент

КРИВОРУЧКО Юрій
Іванович

Заступник голови української філії INTBAU, професор кафедри Дизайну Національного університету «Запорізька політехніка», доктор архітектури, професор

WIERZBIŃSKA Anna Maria

prof. nzw., dr hab. Arch. Inż., Kierownik Zakładu Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej; kierownik Zespołu Wspierania Odbudowy Ukrainy na WA PW (Polska)

PODHALAŃSKI Bogusław,

prof. nzw., dr hab. Arch. Inż. Państwowa Podhalańska Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu (Polska)

ЗМІСТ

MARCHUK Nataliia. <i>The evolution of art throughout the years and sustainability in the current creative climate.</i>	9
PODHALAŃSKI Bogusław. <i>Obraz jako inspiracja dla projektu kaplicy.</i>	10
WIERZBICKA Anna Maria, KRYWORUCZKO Jurij, JÓŹWIK Renata, DUDA Magdalena, TRĘBACZ Paweł, KRYWORUCZKO Olga dr arch. <i>Moduły przestrzenne do budownictwa mieszkaniowego na Ukrainie (Просторові модулі для відбудови житла в Україні).</i>	14
АНТОНЮК Дмитро Іванович. <i>Інтенсифікація життєвих процесів та архітектурно-планувальна структура споруд.</i>	16
АСТАНІН Михайло Олександрович. <i>Іменний шорт-лист в стильовому полі деконструктивізму.</i>	18
БЕРДИНСЬКИХ Святослав Олександрович. <i>Формування просторових уявлень як мета дисципліни 3d- моделювання.</i>	20
БЕРЕСТ Павло Михайлович. <i>Туристичні дестинації як синтез мистецтва, історії, культури, особистості та рефлексії.</i>	23
БІРЮКОВА Дар'я Олександрівна. <i>Аналіз сучасних підходів до ілюстрування книг.</i>	24
БОБОРИКІН Олексій Сергійович, ОЛЬХОВСЬКА Олена Владиславівна. <i>Особливості сучасних арт-інсталяцій.</i>	25
ВАКУЛЕНКО Юрій Євгенійович. <i>Київська картинна галерея: заснування та I етап розвитку.</i>	27
ВОРОЖЕЙКІН Євген Петрович. <i>Творчість у епоху соціальних мереж.</i>	29
ГІРНИЙ Орест Олександрович. <i>Домінантність розташування музеїв та галерей в історичному середовищі, як фокус культурного значення історичної субстанції міста.</i>	31

- ГОЛУБЕЦЬ Орест Михайлович.** *Скульптура в архітектурному середовищі: проблеми сьогодення і рудименти минулого.* 32
- ДАВИДОВ Анатолій Миколайович.** *Методичні новації на факультеті архітектури НАОМА.* 35
- ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Владислав Петрович.** *Синтез мистецтв у розробці комп'ютерних ігор.* 36
- ДОМАНСЬКА Анна Ярославівна.** *Дослідження віртуального графічного волонтерства.* 38
- ЗАЙЦЕВ Олег Дмитрович.** *Сценографія Закарпаття ХХ сторіччя в ескізах Миколи Манджули.* 40
- ЗУБАВІНА Ірина Борисівна.** *Синтез мистецтв у посткінематографічних проектах Метью Барні.* 42
- КОРНІЄНКО Владислав Вікторович.** *Втілення ідей синтезу в цирковому мистецтві сьогодення.* 45
- КРИГІНА Анастасія Олексіївна.** *Трансформація структури багатофункціонального комплексу в сучасному соціокультурному просторі.* 48
- КУЗНЄЦОВА Валерія Олександрівна.** *Соціальний аспект в арт-концепціях Олексія Залевського.* 50
- КУРБАНОВ Георгій Олександрович.** *Метаморфози героя кіберпанку та фантастики з початку епохи до нашого часу, як симбіоз наукового прогресу й мистецького прориву.* 52
- ЛАГУТЕНКО Ольга Андріївна.** *Авторська книжка у творчості Михайла Жука.* 54

- ЛИПОВЕЦЬКА Євгенія Юріївна.** *Вплив мистецьких традицій на формування культури сучасного графічного дизайнера.* 57
- ЛИТОВЧЕНКО Наталія Іванівна.** *Актуальність синтезу монументально-декоративного мистецтва та архітектури в умовах післявоєнної відбудови України.* 58
- ЛУГОВСЬКА Анна Едуардівна.** *Динаміка становлення артінституцій Харкова.* 60
- МАЗНІЧЕНКО Олена Володимирівна.** *Інтеграція новітніх технологій у сталі педагогічні принципи сучасної культурно-мистецької освіти.* 63
- МАРКОВСЬКИЙ Андрій Ігорович.** *Синтез як маркер переходу стилів в архітектурі.* 64
- МАСЛІЙ Альбіна В'ячеславівна, ГАЛЬЧИНСЬКА Ольга Сергіївна, ЛЄЖНЄВ Олександр Олександрович.** *Дослідження бренду як феномену в графічному дизайні.* 66
- МИХАЙЛОВА Рада Дмитрівна.** *Рефлексія війни у синтезі мистецтв меморіального комплексу музею історії України.* 68
- МІЩЕНКО Марина Олексіївна.** *Сучасні технології у пам'яткоохоронній сфері: практика використання в умовах воєнного стану.* 70
- МОТА Валерія Олександрівна.** *«Єгипетське відродження» ювелірного мистецтва у другій половині XIX – на початку XX століття.* 71
- НОВІКОВ Михайло Юрійович.** *Інноваційні підходи доповненої реальності.* 73
- ПАВЛЮК Наталя Вікторівна, ПАВЛЮК Юстина Любомирівна.** *Творчість і страждання: діти у часі війни (з досвіду арт-терапії).* 74

- ПАПЕТА Олена Валеріївна.** *Формування ідейно-естетичних засад творчості Л. Семикіної в контексті генезису українського нонконформізму.* 76
- ПЕТРУК Роман Ігорович.** *Омовення ніг учням як перформативна акція в інтерпретації Миколи Стороженка.* 78
- ПОХОДЗЕЙ Павло Іванович.** *Новаторські підходи в музично-театральній діяльності Романа Кофмана на зламі ХХ-ХХІ століть.* 79
- ПУЧКОВ Андрій Олександрович.** *Поняття «синтез мистецтв в архітектурі» як парадокс.* 81
- РОГОТЧЕНКО Олексій Олексійович.** *Трансформація графічних мистецтв в діяльності платформи ВОЛЬНАНОВА.* 83
- САМОЙЛЕНКО Олександра Юріївна.** *Елементи народного мистецтва у сучасному соціокультурному просторі.* 85
- СКОРОПАД Дар'я Андріївна.** *Використання сучасних технологій в архітектурі та містобудуванні Німеччини: синтез наукових і мистецьких практик.* 86
- СОКОЛЮК Людмила Данилівна.** *Універсалізм як мистецький принцип в українській художній культурі першої третини ХХ ст.* 88
- СУРНІН Микита Сергійович.** *Атомарність як місце для мрії у ХХІ ст.* 89
- ТИХОНЮК Валерій Іванович.** *Генезис українського шрифту в оформленні книг Володимира Юрчишина.* 90
- ТИХОНЮК Олена Володимирівна.** *Формально-технічні аспекти паперопластики в графічному дизайні.* 91
- ТОВБИЧ Валерій Васильович, КОНДРАЦЬКА Олена Ігорівна.** *Складне й авторське світло та колір в архітектурі.* 92
- ХАРЧЕНКО Поліна Вагифівна.** *Роль мультимедійних технологій в* 94

розвитку сучасної екранної культури: вітчизняний та європейський досвід.

- ХИЖИНСЬКИЙ Володимир Вікторович, ОКАРА Аліна Ігорівна.** *Твори художньої кераміки як елемент формування сучасного простору (на прикладі керамічних меблів)* 96
- ХОНЮ Вікторія Вікторівна (ОСТАШ Вікторія).** *На перетині поетичних та фотожанрів: спроба класифікації фото-поезії.* 98
- ХУДЯКОВА Анастасія Геннадіївна.** *Підтримка України як актуальна тема муралістського руху у світі.* 99
- ШИМАН Катерина Анатоліївна.** *Значення простору та часу для мистецьких творів у віртуальній реальності.* 101
- ЮР Марина Володимирівна.** *Синтез художнього і медійного контенту в мистецтві муралу: соціокультурний вимір.* 102
- ЯКОВЛЄВ Микола Іванович.** *Графічний супровід основних етапів сучасного форматворчого процесу.* 103
- ЯРЕМЧУК Олена Миколаївна.** *Сучасний шрифтовий плакат. Перспективні тенденції розвитку.* 105

3. Набуття унікального «просторового досвіду» на заняттях з 3d-моделювання є тим результатом, який збагачує арсенал засобів художнього формоутворення, і важливий для вирішення проектних задач.

БЕРЕСТ Павло Михайлович, аспірант кафедри культурології та міжкультурних комунікацій НАКККіМ.

ТУРИСТИЧНІ ДЕСТИНАЦІЇ ЯК СИНТЕЗ МИСТЕЦТВА, ІСТОРІЇ, КУЛЬТУРИ, ОСОБИСТОСТІ ТА РЕФЛЕКСІЇ

Туристичні дестинації, як кінцевий пункт, мета подорожі мандрівника, до якої він прямує у намірі задовольнити свої естетичні, освітні, культурні чи інші потреби, поставали й оформлювались, як соціокультурний феномен, протягом всього ХІХ століття, разом з розвитком організованого туризму. Першими туристичними дестинаціями були видатні архітектурі або природні пам'ятки, твори мистецтва, історичні місця, що пов'язані з різними видатними особистостями чи важливими віхами.

Мистецтво, творіння видатних архітекторів, скульпторів, малярів привертало увагу подорожуючих ще в античні віки та епоху середньовіччя. А вже у ХVІІІ – на початку ХІХ століття, в добу т.з. Гранд-Турів, що були поширені серед еліти по всій Європі, в тому числі й в Українських землях, відбувається процес спланованого, осмисленого відвідання цих об'єктів. Подібний культурний прототуризм стає модним та престижним явищем. З'являються перші путівники та масово поширюються дорожні замітки, про відвідання того чи іншого старовинного міста або культурного об'єкта. Такі тенденції спонукали й інших, які ще не здійснили подорожі, прагнути в неї вирушити.

З середини ХІХ століття, коли з'являється залізничне та пароплавне сполучення, такі мандрівки стає зробити набагато простіше й дешевше. Твори мистецтва, історичні місця й пам'ятники, відомі об'єкти культурної спадщини, про які більшість освічених (але середнього достатку) людей лише чули, тепер стають досяжні для відвідання й ознайомлення.

Перед особистістю, що вважає себе (чи є) вихованою, освіченою і культурною постає дилема – яку саме дестинацію вона хоче відвідати, куди поїхати й що побачити. На її рішення впливає низка факторів, як то відомості, що вона їх має, про відповідний об'єкт, оцінка як саме він сприймається в

суспільстві та її колі спілкування, яку мистецьку цінність ця дестинація має, які історії чи знаменні віхи чи діячі з нею пов'язані, які культурні коди та пласти там закладені та багато іншого. Також впливали на процес вибору особою мети свого турне – рефлексії інших подорожуючих, що вже відвідали цю дестинацію, як у вигляді книг, статей, картин, так й особисті розповіді знайомих.

Таким чином бачимо, що становлення туристичних дестинацій, місць в які особа, своїм свідомим вибором вирішує відправитись для освіти, відпочинку, задоволення чи з інших причин, відбулось як синергетичний соціокультурний процес синтезу діяльності митців та їх творів мистецтва, на базі який й створювались такі дестинації; історичних діячів, подій та процесів історичного розвитку, коли формувались відповідні сприятливі умови для становлення культурних об'єктів та виникнення можливостей для мандрівок; поширення зацікавлення до поїздок та культури мандрів у суспільній свідомості; підвищення загальної культури та популярності в соціумі історико-культурних пам'яток й мистецьких об'єктів; наявність достатньої кількості особистостей, що здатні все це належно оцінити, здійснити тур, а також сформуванню, передати чи оприлюднити свої рефлексії, що спонукали інших осіб до здійснення наступних подорожей.

БІРЮКОВА Дар'я Олександрівна,
 магістрант КДАДПМД ім. М. Бойчука.
Науковий керівник Гальчинська О. С.
PhD з дизайну, доцент кафедри
графічного дизайну

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ІЛЮСТРУВАННЯ КНИГ

Ілюстратори сьогодення прагнуть глибокого образного розкриття ідейного змісту літературного твору. Завдяки різноманітності технік та індивідуальності їх художніх манер, майстри сучасної ілюстрації виявляють їх історичні, національні і стильові особливості творів.

Цифрова ілюстрація стала новим видом графічного мистецтва, яка, за рахунок широкого спектру різноманітних технічних можливостей, допомагає привернути увагу читача до книги у будь-якому форматі. Особливим компонентом сучасної книжкової ілюстрації є стилізація, яка дозволяє читачеві легше сприйняти зміст та емоційне навантаження твору.

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

INTBAU – International Network for Traditional Building, Architecture & Urbanism

ЗРНМЦ НАМ України – Західний регіональний науково-мистецький центр НАМ України

ІК НАМ України – Інституту культурології НАМ України

ІПСМ НАМ України – Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України

КДАДПМД ім. М. Бойчука – Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука

КНУБА – Київський національний університет будівництва і архітектури

КНУКіМ – Київський національний університет культури і мистецтв

КНУТД – Київський національний університет технологій та дизайну

КНУТКіТ ім. І.К. Карпенка-Карого – Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого

ЛНАМ – Львівська національна академія мистецтв

НАКККіМ – Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

НАМ України – Національна академія мистецтв України

НАОМА – Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

НАУ – Національний авіаційний університет

НМАУ ім. П. І. Чайковського – Національна музична академія України імені Петра Чайковського

НПУ ім. М. П. Драгоманова – Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

НСАУ – Національна спілка архітекторів України

ХДАДМ – Харківська державна академія дизайну і мистецтв